

BANK TIZIMI RIVOJLANISHINING MILLIY IQTISODIYOT RIVOJIGA TA'SIRI

Gulamova Iroda Ziyovuddin qizi

3-kurs talabasi “Bank ishi va audit” yo’nalishi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.

iroda.gulamova@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10702110>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi iqtisodiyotning raqobatbardoshligini shakllantirish va mustahkamlash uchun bank tizimini rivojlantirishning ahamiyati muhokama qilinadi. Banklarning iqtisodiyotga ta'sirining turli jihatlarini ko'rib chiqiladi, masalan, moliyalashtirish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va xalqaro savdoga ta'sir qilish.

Ishda, shuningdek, bank tizimini rivojlantirish bilan bog'liq risklarni boshqarish uchun tartibga solish va nazorat qilish zarurligi ta'kidlangan hamda banklarning iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikka ta'sirini o'rganuvchi olimlarning tadqiqotlaridan misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bank tizimi, iqtisodiy raqobatbardoshlik, moliyaviy barqarorlik, banklarni tartibga solish, risklar, moliyaviy inqirozlar, kichik va o'rta biznes, xalqaro savdo, tadqiqot.

THE EFFECT OF THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM ON THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Abstract. This thesis discusses the importance of developing the banking system for the formation and strengthening of the competitiveness of the economy. Various aspects of banks' impact on the economy are examined, such as financing, supporting small and medium-sized businesses, ensuring financial stability, and influencing international trade. The work also emphasizes the need for regulation and control to manage the risks associated with the development of the banking system, and provides examples from the studies of scholars studying the impact of banks on economic growth and competitiveness.

Key words: Banking system, economic competitiveness, financial stability, regulation of banks, risks, financial crises, small and medium business, international trade, research.

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В данной диссертации рассматривается значение развития банковской системы для формирования и укрепления конкурентоспособности экономики.

Рассмотрены различные аспекты влияния банков на экономику, такие как финансирование, поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение финансовой стабильности, влияние на международную торговлю. В работе также подчеркивается

необходимость регулирования и контроля для управления рисками, связанными с развитием банковской системы, и приводятся примеры из исследований ученых, изучающих влияние банков на экономический рост и конкурентоспособность.

***Ключевые слова:** Банковская система, экономическая конкурентоспособность, финансовая устойчивость, регулирование банков, риски, финансовые кризисы, малый и средний бизнес, международная торговля, исследования.*

Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini shakllantirish va mustahkamlashda bank tizimining rivojlanishi katta rol o'ynaydi. Bu jarayon iqtisodiyotning turli jabhalariga ta'sir etuvchi, uning o'sishi va barqarorligiga xizmat qiluvchi muhim mexanizmdir.

Bank tizimi zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi va uning asosiy dvigatellaridan biri hisoblanadi. Bank sektorining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligiga chuqur va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatmoqda. Banklar nafaqat moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi va naqd pul oqimini boshqaruvchi asosiy institut bo'libgina qolmay, balki investitsiyalarni jalb etish, korxonalarni moliyalashtirish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, moliya tizimining barqarorligini ta'minlashda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ushbu tadqiqot sharhining maqsadi bank tizimi rivojlanishining iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga ta'sirining muhim jihatlarini yoritib berishdan iborat.

Biroq, iqtisodiy tizimning har qanday muhim tarkibiy qismi kabi, bank tizimi ham xavf va qiyinchiliklarga duch keladi. Global moliyaviy turbulentslik sharoitida banklarning iqtisodiyotning raqobatbardoshligini saqlab qolish qobiliyatiga ta'sir etuvchi moliyaviy barqarorlik va tartibga solish masalalari bank sektoridagi risklar va ularni boshqarish bilan bevosita bog'liqdir.

Xulosa qilib aytganda, bank tizimini rivojlantirish va iqtisodiy raqobatbardoshlik o'rtasidagi munosabatlarni tushunish milliy va global iqtisodiyotni mustahkamlash va rivojlantirishga qaratilgan siyosatni shakllantirish va strategik rejalashtirish uchun juda muhimdir.

Bank tizimining iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga ta'siri quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Kreditlash va moliyalashtirishni ta'minlash. Banklar kompaniyalarga ham, jismoniy shaxslarga ham moliyaviy yordam beradi. Bu yangi loyihalar, biznes va infratuzilmaga sarmoya kiritishga yordam beradi. Qulay va ishonchli bank xizmatlari tufayli tadbirkorlar o'z bizneslarini rivojlantirish uchun kredit olishlari mumkin, bu esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Likvidlikni ta'minlash. Bank tizimi pul mablag'larini saqlash va ko'chirish vositalarini taqdim etish orqali iqtisodiyotning likvidligini ta'minlaydi. Bu yanada samarali savdo va

moliyaviy operatsiyalarni osonlashtiradi, bu esa xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Innovatsiyalar va rivojlanishni moliyalashtirish. Banklar ilmiy-tadqiqot, innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishi mumkin, bu esa texnologik taraqqiyotga va yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.

Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash. Kichik va o'rta biznes iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi. Bank tizimi kichik va o'rta korxonalariga moliyaviy va xizmatlar ko'rsatishi, ularning o'sishi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Moliyaviy barqarorlikni yaxshilash. Iqtisodiyotning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda banklarning ham o'rni bor. Ular xatarlarni nazorat qilishlari, aktivlar portfelini diversifikatsiya qilishlari va risklarni boshqarish uchun moliyaviy vositalarni taqdim etishlari mumkin.

Axborot nosimmetrikligini kamaytirish. Bank tizimi qarz oluvchilar haqidagi ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi, bu esa qarz oluvchilar va kreditorlar o'rtasidagi axborot nosimmetrikligini kamaytirishga yordam beradi. Bu xavfni kamaytiradi va kapitalni yanada samarali taqsimlashni osonlashtiradi.

Xalqaro savdoni qo'llab-quvvatlash. Banklar xalqaro savdo uchun to'lovlar, kafolatlar hamda eksport va importni moliyalashtirish kabi xizmatlar ko'rsatadi, bu esa jahon savdosining o'sishiga va mamlakatning jahon miqyosida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bank tizimining rivojlanishi moliyaviy inqirozlar va beqarorlik kabi risklar bilan ham birga bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank tizimini tartibga solish va nazorat qilish ham iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Bank tizimining milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga ta'siri muammosi ko'plab xorijiy olimlar tomonidan o'rganilib, ushbu mavzuni turli nuqtai nazardan o'rgangan.

Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt, Ross Levine kabi mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar moliyaviy rivojlanish va tuzilishga oid dalillarni taqdim etadi hamda bank tizimining iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikka ta'sirini tahlil qiladi.

Stijn Claessens, Asli Demirgüç-Kunt, Ross Levine kabi boshqa tadqiqotchilar bank tizimi va moliya bozorlarining iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikka ta'siridagi farqlarni tahlil qiladilar.

Luca Deidda ishi Yevropa Ittifoqi ma'lumotlaridan foydalangan holda iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni oshirishda banklarning rolini tahlil qilishga qaratilgan.

Asli Demirgüç-Kunt, Harry Huizinga, o'z navbatida, omonatlarni sug'urtalash tizimining banklar xatti-harakatlariga ta'siri va ularning moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashdagi rolini o'rganadi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqotlar natijalari bank tizimining rolini oshirish mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Turli sharoitlarda va mamlakatlarda banklar va moliya bozorlarining ta'siri o'rtasidagi tafovutlarni tahlil qilish, shuningdek, omonatlarni sug'urtalash tizimining rolini ko'rib chiqish bank tizimining iqtisodiy rivojlanish va raqobatbardoshlikka ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Tadqiqotlar natijasida mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishda bank tizimining rolini oshirish bo'yicha quyidagi xulosalarga kelish mumkin.

Bank tizimi barcha miqyosdagi korxonalar, shu jumladan kichik va o'rta korxonalar uchun moliya mavjudligini ta'minlashi kerak. Bu kredit stavkalarini pasaytirish, kichik va o'rta biznes uchun maxsus kredit dasturlarini ishlab chiqish va kreditlash tartiblarini soddalashtirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Iqtisodiyotning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlash uchun banklarning barqaror va moliyaviy inqirozlarga chidamli bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Nazorat qiluvchi organlar bank tizimining sog'lig'ini nazorat qilishlari va inqirozlarning oldini olish choralarini ko'rishlari kerak.

Banklar mijozlar uchun qulayroq va samaraliroq bo'lishi uchun moliyaviy xizmatlarga yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni faol tatbiq etishlari kerak. Bunga raqamli bank xizmatlari, mobil ilovalar va fintech yechimlarini ishlab chiqish kiradi.

Moliyaviy savodxonlik dasturlari odamlar va korxonalar o'z mablag'larini oqilona boshqarishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega, bu esa iqtisodiy o'sishga yordam beradi.

Bank tizimini samarali tartibga solish va uning faoliyati shaffofligini ta'minlash banklarga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi va risklarni kamaytiradi. Banklar qarz oluvchilarning kreditga layoqatlilikini baholash tizimini ishlab chiqmasliklari va mijozlarning keng doirasiga kredit berishlari kerak.

Umuman olganda, bank tizimi o'sish va rivojlanish uchun zarur moliyaviy resurslar va vositalar bilan ta'minlash orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini mustahkamlashning asosiy elementi hisoblanadi.

REFERENCES

1. Petrova L.A., Kuznetsova T.E. Bank tizimini raqamlashtirish: atrof-muhit va biznes jarayonlarini raqamli o'zgartirish. Elektron jurnal: Moliyaviy jurnal • №3 • 2020

2. Tarasova V.I. Mintaqaviy bank va moliya texnologiyalari markazi / Iqtisodiyotning real sektori uchun banklar va moliyaviy texnologiyalar: Maqolalar to'plami, tahrir – Moskva, 2020 yil.
3. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2000). A New Database on Financial Development and Structure. *World Bank Economic Review*, 14(3), 597-605.
4. Deidda, L. (2006). The importance of banks in fostering economic growth: Evidence from the European Union. *Economic Issues*, 11(2), 123-146.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH